

NUTQDA SHAKL VA MAZMUN MOSLIGI

Erkaboyeva Gulbahor

Andijon tuman 3-son kasb hunar maktabi ona tili va adabiyoti
o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10841828>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 16-mart 2024 yil
Ma'qullandi: 17-mart 2024 yil
Nashr qilindi: 20-mart 2024 yil

KEY WORDS

Nutq, nutq shakllanishi, rivojlanishi, nutqda shakl, mazmun, o'zaro bog'liqlik.

ABSTRACT

Ushbu tezisda nutqda shakl va mazmunning mosligi, nutq madaniyati hamda shakllanishi to'g'risida so'z yuritildi

Mazmun va shakl - falsafiy tushunchalar. Mazmun narsalarni aynan shu narsa sifatida ifodalovchi muhim element va o'zgarishlarning yig'indisidir. Shakl mazmunning mavjudlik usulini, ichki tuzilishini ifodalaydi. Obyektiv olamda narsa va hodisalarga oid bo'lmagan sof mazmun ham. sof shakl ham yo'q. Muayyan mazmun hamisha muayyan shaklda ifodalanganidek, muayyan mazmunga egadir. Borliqdagi har bir narsa o'zining mazmuni va shakl birligi tufayli mavjud. Mazmun o'z mohiyatiga kura, shaklga nisbatan yetakchi o'rin tutadi. Shakl esa, aksincha, mazmunni ifodalaydi. Shakl mazmunga mos kelishi lozim, mos kelmasa ular (aniqrog'i zeki shakl bilan yangi mazmun) o'rtasida ziddiyat paydo bo'ladi, bu ziddiyat eski shaklni yangi mazmunga mos yangi shakl bilan almashish (yoki eski shaklni yangi mazmunga moslash) orqali hal qilinadi. San'at, adabiyotda mazmun va shakl badiiy asarning bir-birini taqozo etuvchi ikki tomoni bo'lib, bunda uning mazmuni muhim hisoblanadi. Badiiy asarning shakliy (uslub, janr, kompozitsiya, badiiy nutq, ritm), mazmuniy (mavzu, fabula, konflikt, karakterlar va sharoit, badiiy g'oya, tendensiya) yoki shakliy-mazmuniy (syujet) harakterdagi ayrim tomonlari, unsurlari mazmun va shahrining yagona, bir butun real ko'rinishi sifatida namoyon bo'ladi. Adabiyotda mazmun va shakl tushunchalari XVIII - XIX asr boshlaridagina bir-biridan farqlana boshladi. Lekin badiiy adabiyotga xos mazmun va shaklning o'ziga xos birligi bu ikki tomonni bir-biridan ajratgan xrla o'rganib bo'lmashligini ko'rsatadi. Chunki adabiy asarning mazmuni, mohiyati uning shakli orqaligina yuzaga chiqadi. Shuningdek, maz-mundan uzoqlashgan shakl nutqning oddiy fakti, tilshunoslik, statistika yoki mantiqob'yektiga aylanadi. Mazmunning shaklga (yoki aksincha) o'tish qollari falsafada qam, adabiyot va san'atda ham ro'y beradi. Hozirgi adabiyotda umumiy shakl bo'lib ko'ringan jiqatlar qachondir mazmun bo'lgan. Janrning o'ziga xos xususiyatlarini belgilaydigan ko'pgina tomonlar dastlab shakl holatida emas, balki mazmunga aloqador bo'lib ko'ringan. Ular bir necha asarda, bir necha yozuvchi ijodida takrorlanaverib, qat'iylashgandan keyingina shakliy hodisaga aylangan. Mas, novellalarga xos syujet, ixchamlik, lo'ndalik va boshqa dastlab janr belgilari sifatida emas, balki shakliy belgilardan kengroq, mazmundan ajralmaydigan xususiyatlar ko'rinishida namoyon bo'lgan. Bokkachchoning "Dekameron" asari yaratilganidan keyingina novella janriy shakl

sifatida tan olindi. Shakl mazmunga tobe bo'lgani holda, o'zi ham nisbatan mustaqillik xususiyatiga ega. Bu nisbiy mustaqillik, badiiy asarning shakli no-mukammal bo'lganda, ayniqsa, seziladi. Bunda asarning mazmuniga putur yetadi, mazmun yorqinligi vata'sirchanligini yo'qotadi. Chinakam san'at asarida mazmun va shahrining birligi, yaxlitligi talab qilinadi. Notqlik – chiroyli va ta'sirchan nutq so'zlash ilmi, badiiy etuk so'zlangan nutq san'atidir. Notqlik san'ati, nutq madaniyati masalalari kishilarni qadimdan qiziqtirib kelgan. Jonli so'zning beqiyos qudratidan bahramand bo'lish o'zbek xalqining xislatlaridan biridir. Notqlik san'ati ravnaq topgan maskan Yunonistondir, ammo qadimgi Misr, Vavilon, Ossuriya, Hindiston kabi mamlakatlarda ham bu masalaga qiziqish katta bo'lgan. O'z davrida davlat arboblarning yuqori lavozimlarni egallashi ularning qanchalik notiq ekanligi, notqlik mahorati bilan belgilangan.

Nutq madaniyati, notqlik san'ati masalasi bilan so'z mulking sultoni Alisher Navoiy ham jiddiy shug'ullangan. Alisher Navoiy davrida o'zbek til mavqei, notqlik san'ati ancha yuksak darajaga ko'tarildi. Alisher Navoiy «Mahbubul-qulub» asarining 24-bobini voizlikka bag'ishlagan. Ushbu asarida Xo'ja Muayyad Mehnagiy, Mavlono Riyoziy, Mavlono Irshod, Hotam Asom, Voiz Koshifiy, Muin Voiz kabi o'nlab voizlarning nutq mahoratlari haqida so'z yuritilgan. O'sha davrda notqlik san'ati va unga yaqin sohalar bilan shug'ullanuvchilarni «nadimlar, qissago'ylar, masalgo'ylar, badi-hago'ylar, qiroatxonlar, muammogo'ylar, voizlar, go'yandalar, maddohlar, qasidaxonlar» deb yuritilgan. Voizlik san'ati asosan uch shaklda bo'lgan: dabirlik, xatiblik, muzakkirlik. Dabirlik – davlat maqomidagi yozishmalarni qiroat bilan o'qish, xatiblik – xutba o'qish, muzakkirlik – juma kunlaridagi, hayit va boshqa tantanalardagi nutqlardan iborat bo'lgan. Voizlik san'ati tinglovchilarning, voizlarning ijtimoiy-siyosiy mavqe va lavozimlarini hamda boshqa xususiyatlarini hisobga olgan holda ham uchga ajratilgan: sultoniyot –yuqori tabaqa a'yonlari uchun; jihodiya-janggoh ishtirokchilari uchun; g'aribona – oddiy fuqarolarga mo'ljallangan nutqlar. Har birining yozilishi, o'qilishi, shuningdek, va'z etilish shartlari, usuli har xil bo'lgan.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Ibodullayev Jo'shqin, Abdumalikov Shohjahon, Toshkent. 2002.
2. "O'zME", Tanlangan asarlar, Toshkent 1996.
3. Baxtiyorova Guljamol, Rajabov Alisher Toshkent. 1999.